

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
204 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	

KORPORATIV TRANSFORMASIYA SHAROITIDA BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING EKONOMETRIK TAHLILI

Baymuratova Madina Tursunboy qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Tijorat bankinging raqobatbardoshligini, shuningdek, uning izchil va samarali rivojlanish imkoniyatlarini o'zida nomayon etuvchi asosiy sifat belgilaridan biri bu bankning o'z mijozlariga taklif eta oladigan real va potensial xizmatlari majmui sanaladi. Ushbu maqolada korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlari ko'rsatilishi optimallashtirilishga oid ilmiy-nazariy qarashlar va orttirilgan amaliy tajriba asnosida mazkur xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahliliga asoslangan holda ishlab chiqilgan funksional iqtisodiy model taklif etilganligi e'tiborga molikdir.

Kalit so'zlar: bank, bank xizmatlari, masofaviy bank xizmatlari, to'lov xizmatlari, pul o'tkazmalari, korrelyasiya koeffisienti, korrelyasion jadval, logarifmik regressiya, regression tahlil, logarifmik regressiya modeli, chiziqli funksiya, determinasiya koeffisienti, avtokorrelyasiya.

Abstract: One of the main factors revealing the competitiveness of a commercial bank, as well as the possibilities of its consistent and effective development, is a set of real and potential services that the bank can offer to its clients. It is noteworthy that this article proposes a functional economic model developed on the basis of an econometric analysis of the improvement of these services, taking into account scientific and theoretical views on the optimization of the provision of banking services in the context of corporate transformation and accumulated practical experience.

Keywords: banking, banking services, remote banking services, payment services, money transfers, correlation coefficient, correlation table, logarithmic regression, regression analysis, logarithmic regression model, linear function, determination coefficient, autocorrelation.

Аннотация: Одним из основных факторов, раскрывающих конкурентоспособность коммерческого банка, а также возможности его последовательного и эффективного развития, является набор реальных и потенциальных услуг, которые банк может предложить своим клиентам. Примечательно, что в данной статье предлагается функциональная экономическая модель, разработанная на основе эконометрического анализа совершенствования данных услуг с учетом научно-теоретических взглядов на оптимизацию предоставления банковских услуг в условиях корпоративной трансформации и накопленного практического опыта.

Ключевые слова: банковское дело, банковские услуги, дистанционные банковские услуги, платежные услуги, денежные переводы, коэффициент корреляции, корреляционная таблица, логарифмическая регрессия, регрессионный анализ, модель логарифмической регрессии, линейная функция, коэффициент детерминации, автокорреляция.

KIRISH

Mamlakatimizda jadal kechayotgan bozor islohotlarining yuqori rivojlanish sur'atlariga mos ravishdagi funksional bank tizimi faoliyati talab etilmoqda. Bu o'rinda, bank tizimida kechayotgan jarayonlar murakkab va ko'p qirrali bo'lib, xizmatlar bozorining muayyan holati bilan belgilanadi.

Tijorat bankining raqobatbardoshligini, shuningdek, uning izchil va samarali rivojlanish imkoniyatlarini o'zida namoyon etuvchi asosiy sifat belgilaridan biri bu bankning o'z mijozlariga taklif eta oladigan real va potensial xizmatlari majmui sanaladi.

Shunga ko'ra, mamlakatimizda bank tizimini isloh qilish bo'yicha 2020-2025-yillarga mo'ljallangan "Yo'l xaritasi"ning 38- bandida [1] masofaviy bank xizmatlari ko'rsatish ulushini oshirish, xususan, banklarning operasion faoliyatida izchil raqamlashtirish orqali iqtisodiyot sub'ektlari to'lov xizmatlaridan uzluksiz foydalana olishi uchun har bir tijorat banki 24/7 tartibotida masofaviy to'lovlar hajmini 90 foizgacha oshirishi ustuvor belgilab olingan.

Bank faoliyatidagi paradigma o'zgarishini belgilovchi ustuvor omil mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlari hisoblanadi. Bu borada bugungi kunda mehnat bozorida Y va Z arxetip vakillari [2] an'anaviy o'yinchilarga qaraganda mohiyatan raqamli kompaniyalarga ko'proq rasional ijobiy yondashuvni namoyon etishmoqda. Ular o'z qadriyatlarini, o'ziga xos uzviy aloqadorlik, inklyuziya, hayotiy muvozanat va boshqa jihatlarga nisbatan o'z e'tiqodlariga ega ekanliklarini alohida ta'kidlash o'rindidir.

Tijorat bankining raqobatbardoshligini, shuningdek, uning izchil va samarali rivojlanish imkoniyatlarini o'zida namoyon etuvchi asosiy sifat belgilaridan biri bu bankning o'z mijozlariga taklif eta oladigan real va potensial xizmatlari majmui sanaladi. Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlari ko'rsatilishi optimallashtirilishga oid ilmiy-nazariy qarashlar va orttirilgan amaliy tajriba asnosida mazkur xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlilini amalga oshirish va unga asoslangan holda funksional iqtisodiy modelni ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bu o'rinda, banklar oldida uzoq muddatda bozorda yashovchanligini ta'minlash maqsadida o'z faoliyatiga ilg'or texnologiyalar va boshqaruvning yangi yondashuvlarini joriy etish orqali samarali shaklga o'tkazish vazifasi ko'ndalang turganligi namoyon bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bir qator olimlarning mavzuga oid tadqiqot ishlari bibliografik yondashuv asosida o'rganib chiqildi. Ularga asoslanib, qator iqtisodchi-olimlarning bank xizmatlarini rivojlantirishga oid fikr-mulohazalari tahlil qilindi. Xususan, iqtisodchi olim A.V. Muravevaning "Bank tizimida masofaviy bank xizmatlari modeliga o'tilishi mavjud ijtimoiy-iqtisodiy muhitning bir qator ob'ektiv xususiyatlari, ya'ni odamlarning turmush tarzidagi o'zgarishlar, yangi axborot texnologiyalari joriy etilishi va bank operasialari avtomatlashtirilishi kabilar bilan uzviy bog'liqlik"ligiga asoslangan mulohazasiga ko'ra, quyidagi: raqobatning kuchayishi; vaqt omili; aloqa vositalari keng qo'llanilishi kabi omillar bank tizimida masofaviy bank xizmatlari modelidan foydalanishiga alohida ta'sir ko'rsatayotganligi [3] ta'kidlab o'tilgan.

Banklarning tashqi omillar ta'sirida o'zgarishining nazariy jihatlari Bauer P., Bernet B., King B., Rendell R., Faey L. kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Bu o'rinda raqamlashtirishning umumiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlardagi o'rni va roli, shuningdek, moliya bozoridagi tarmoq samaradorligi tadqiq etilgan ishlanmalar orasida Anoxina N.V., Audj-Dikxut S., Bogdanski R., Glovika M., Dyatlova S.A., Koye B., Klyuchnikova I.K., Miropolskogo D.S., Popov E.M., Renkera K. kabi xorijiy iqtisodchi olimlarning, shuningdek mamlakatimizda Sh.Z. Abdullaeva, N.X. Jumaev, Z.Ya. Raxmonov, O.B. Sattarov, A.A. Omonov, F.R. Xasanov, F. Suyarov, Z.T. Mamadiyarov va boshqa iqtisodchi-olimlarning tadqiqotlarida bank xizmatlari va ularni yanada rivojlantirishga oid nazariy-uslubiy masalalar, shu jumladan, makroiqtisodiy yoki umumiy bank faoliyati bilan bog'liq muammolar, xususan, zamonaviy an'analarni hisobga olgan holda tasniflash va guruhlash, mijozlar ehtiyojlariga mos ravishda ko'rsatilayotgan bank xizmatlarining samaradorligini oshirish va sotish kanallarini optimallashtirish muammolari maqsadli tadqiq etilganligi alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda bank xizmatlari transformasiyasining muayyan jihatlari quyidagi olimlar, xususan, F. Mirzaev[3] bank raqobatini shakllantirishning konseptual asoslari, B. Berdiyarov[4] tijorat banklarining faol operatsiyalari rentabelligi, A.Erdonaev [6] tijorat banklari transformasiyasi xususiyatlari ma'lum darajada tadqiq etilganligini keltirib o'tish o'rinlidir.

Hozirda jadal kechayotgan globallashtirish jarayonida kredit institutlarining faoliyati, iqtisodiy qutblanishdan qat'iy nazar, bank biznesiga sezilarli o'zgartiruvchi ta'sir ko'rsatadigan turli omillar ta'siri ortib bormoqda. Qator olimlarning [7] ilmiy ishlanmalarida kredit institutlari, xususan, banklar faoliyatidagi o'zgarish jarayonlari tadqiq etilgan bo'lsada, korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlari ko'rsatilishi optimallashtirilish yo'llari tizimli o'rganilmaganligi kuzatildi.

Zamonaviy dunyo rivojlanishining hozirgi bosqichida yaratilgan, olingan va uzatiladigan, saqlanadigan ma'lumotlar ishlab chiqarishning asosiy mahsulotiga aylanmoqda va shunga asoslangan axborot jamiyatiga o'tishi jarayonida kredit tashkilotlari, xususan banklarning roli va o'rni ortib bormoqda. Jadal kechayotgan transformasiya sharoitida banklar pul mablag'larini jamlash va ko'chirish funksiyalarini samarali amalga oshirib, o'z resurslarini yanada optimal taqsimlash maqsadida mijozlar bilan raqamli texnologiyalar orqali o'zaro aloqa kanallarini kengaytirishmoqda[8].

Moliya-kredit institutlari, xususan, banklar faoliyatini o'zgartirishning nazariy asoslari, metodologiyasi va amaliy jihatlari tizimli yoritgan tadqiqotlarning salmog'i etarli emasligi ham tanlangan mavzuning dolzarb va zarurligini bank transformasiyasi tadqiqiga yagona kompleks yondashuvni taqozo etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolada guruhlash, qiyoslash, taqqoslash, tarkibiy tahlil, sintez, induksiya va deduksiya, iqtisodiy-statistik usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarida korporativ transformasiya jarayoni quyidagi: masofaviy bank xizmatlari, shu jumladan kontaktsiz to'lovlar soni va qamrovini kengaytirish; skoring tizimi, masofaviy identifikatsiya va kredit konveyeridan keng foydalanish; bank axboroti va tizimlarining axborot xavfsizligini mustahkamlash; bank sektoriga yangi (raqamli banking va boshqa) texnologiyalarni keng joriy etish zarurligini ko'rsatmoqda. Bu qadamlar mamlakatimizda iqtisodiyotni rivojlantirish va jadal o'sishini ta'minlash, o'z navbatida, bank xizmatlarini raqamlashtirish zamirida jahon iqtisodiyoti va erkin bozorga integratsiyalashuvini jadallashtirishga omil bo'ladi. Bu jarayonda banklarning biznes modellari optimallashtiriladi, bank va to'lov segmenti yanada rivojlanadi.

1-rasm. Korporativ transformasiya sharoitida bank tizimini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari¹.

1 Mазкур расм муаллиф томонидан қатор ҳуқуқий-норматив манбаларнинг синтези сифатида ишлаб чиқилди.

Bugungi kunda mamlakatimiz tijorat banklari tomonidan tashkil etilgan masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni ortib bormoqda. Xususan, 2023 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jami jismoniy shaxslar soni 28 mln 843 mingtani, muomaladagi bank plastik kartalari soni 34 mln 195 mingtani tashkil etadi.

Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar soniga ta'sir qiluvchi omillarni statistik tahlil qilish maqsadida 31 ta tijorat banklarining bir qator ko'rsatkichlari o'rganildi(1-jadval).

1-jadval. Mamlakatimiz tijorat banklarining ko'rsatkichlari² 01.01.2023.

Tijorat banklari	x	y	z
O'zmilliybank	1424424	3050591	1,0
O'zsanoatqurilishbank	4751274	1976144	0,35
Agrobank	4138615	3934903	0,5
Ipoteka bank	2198253	3129519	1,0
Mikrokreditbank	859994	1169712	1,0
Xalq banki	4154377	6957171	0,5
Garant bank	88667	319265	1,0
Biznesni rivojlantirish banki	380503	609971	0,5
Turon bank	296343	646351	0,5
Hamkor bank	1165323	1558879	0,5
Asaka bank	911048	1136784	0,5
Ipak yo'li bank	1439443	2107246	0,5
Ziraat bank	40729	75808	0,5
Trast bank	211032	401959	1
Aloqa bank	685033	1285828	0,5
O'zKDB bank	40961	74589	1
Eron Soderot bank	2128	1535	1
Universal bank	108797	261892	0,5
Kapital bank	641278	646956	0,5
Oktobank	48378	849566	1
Davr bank	90929	340149	0,35
Invest Finans bank	423329	583711	0,25
Aziya Alyans bank	373613	361888	0,5
Orient Finans bank	422556	578979	1
Madad invest bank	2434	11060	0,5
AVO bank	1318	1397	1
Poytaxt bank	6332	18553	0
Tenge bank	23808	115972	0,4
Tibisi bank	964145	813912	0,7
Anor bank	2666075	1175358	0,4
Uzum bank	282730	0	0,5

Ko'rsatkichlar:

x - Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar soni 01.01.2023

y - Muomaladagi bank kartalari soni 01.01.2023

z - Kartadan kartaga pul o'tkazmalari va to'lov xizmatlari uchun komissiyalar.

2 Жадвал муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий сайти маълумотлари асосида ишлаб чиқилди.// <https://cbu.uz/oz/>

Respublikadagi 31 ta tijorat banklari faoliyatining ko'rsatkichlari tanlab olib, 1-jadval ma'lumotlaridan foydalangan holda ko'rsatkichlarning tasviriy statistikasini tuzib olamiz (2-jadval).

2-jadval. Ko'rsatkichlarning tasviriy statistikasi³.

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
x	31	930	1313.98	1	4751
y	31	1442.097	2410.232	0	11697
z	31	.6274194	.2836778	0	1

Unga ko'ra, 31 ta tijorat bankining o'rtacha masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar soni 930 mingtaga teng.

31 ta tijorat bankining orasidan eng ko'p masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar soni 4 mln 751 mingtaga teng bo'lib, bu mijozlar O'zsanoatqurilishbankiga to'g'ri keladi. Eng kam masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar soni esa 1 mingta bo'lib, ular AVO bankning mijozlaridir.

Biz bilamizki, korrelyatsiya koeffitsienti natija va omil belgi orasidagi bog'lanishni ifodalaydi. Endi biz tanlangan ko'rsatkichlarning bog'liqligini ko'rib o'tishimiz mumkin(3-jadval).

3-jadval. Korrelyasion jadval.

(obs=31)

	x	y	z
x	1.0000		
y	0.4907	1.0000	
z	-0.1733	0.1894	1.0000

Ushbu jadval ma'lumotlariga ko'ra, tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar soni muomaladagi bank kartalari soniga nisbatan to'g'ri bog'langan, ya'ni bank kartalari soni qancha ortsa, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar soni ham shuncha ko'p bo'ladi. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonini regression tahlil qilish uchun logarifmik regressiyadan foydalanishimiz mumkin. Bunda tadqiqot uchun tanlab olingan ko'rsatkichlarni logarifmlash kerak bo'ladi.

Logarifmik regressiya – bu o'sish yoki pasayish avval tez tezlashadigan, keyin esa vaqt o'tishi bilan sekinlashadigan vaziyatlarni modellashtirish uchun ishlatiladigan regressiya turi⁴.

Logarifmik regressiya modeli tenglamasi quyidagi shaklda bo'ladi:

$$y = a + b \cdot \ln(x)$$

Bu erda:

y- javob o'zgaruvchisi

3 Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий сайти маълумотларидан фойдаланиб Stata дастури орқали муаллиф томонидан тузилди.

4 <https://www.codecamp.ru/blog/logarithmic-regression-excel/>

x- bashorat qiluvchi o'zgaruvchi

a, b- x va y o'rtasidagi munosabatni tavsiflovchi regressiya koeffitsientlari.

1-jadval ma'lumotlaridan foydalanib, Stata dasturi orqali masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonining modelini tuzib olamiz (4-jadval).

4-jadval. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonining modeli⁵.

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	31
				F(2, 28)	=	6.42
Model	16279353.8	2	8139676.91	Prob > F	=	0.0051
Residual	35516982.2	28	1268463.65	R-squared	=	0.3143
				Adj R-squared	=	0.2653
Total	51796336	30	1726544.53	Root MSE	=	1126.3

x	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
y	.2960188	.0868862	3.41	0.002	.1180404	.4739972
z	-1279.075	738.2178	-1.73	0.094	-2791.246	233.0956
_cons	1305.629	499.1637	2.62	0.014	283.1383	2328.119

4-jadval ma'lumotlaridan kelib chiqib, quyidagi chiziqli funksiya tuzib olishimiz mumkin:

$$x = 0,29 y - 1279,07z + 1305,63$$

Chiziqli funksiya deb, $y=kx+b$ ko'rinishdagi funksiyaga aytiladi, bu erda k va b - berilgan sonlar. $b=0$ bo'lganda chiziqli funksiya $y=kx$ ko'rinishga ega bo'ladi va uning grafigi koordinatalar boshidan o'tuvchi to'g'ri chiziq bo'ladi. Bu dalilga asoslanib, $y=kx+b$ chiziqli funksiyaning grafigi to'g'ri chiziq bo'lishini ko'rsatish mumkin. Ikki nuqta orqali birgina to'g'ri chiziq o'tganligi uchun $y=kx+b$ funksiyaning grafigini yasashda shu grafikning ikki nuqtasini yasash etarli bo'ladi⁶.

Bizning funksiyamizda muomaladagi bank plastik kartalari sonining 1 birlikka ortishi masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonining 0,29 birlikka ko'payishiga olib keladi. Kartadan kartaga pul o'tkazmalari va to'lov xizmatlari uchun komissiyalarning 1 birlikka ortishi esa, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonining 1279,07 birlikka kamayishiga olib keladi.

Modelni bir necha testlarga tekshirishni boshlaymiz.

Fisher kriteriyasi bo'yicha ehtimollik darajasi 0 ga teng. Demak, bosh gipotezani rad etib, alternativ gipotezani qabul qilamiz, ya'ni 95 % ishonch bilan ayta olamizki, model qiymatlari statistik ahamiyatga ega.

Determinasiya koeffitsienti 0,31 ga teng. Demak, muomaladagi bank plastik kartalari soni, kartadan kartaga pul o'tkazmalari va to'lov xizmatlari uchun komissiyalarning masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar soniga o'rtacha 31 % ta'sir ko'rsatadi. Yana boshqa 69 % ta'sir ko'rsatuvchi omillar mavjud. Shuning uchun, tanlab olingan x,y,z ko'rsatkichlarimizni logorifmlab olamiz va regression tahlil o'tkazamiz(5-jadval).

5 Muallif tomonidan Stata dasturi orqali tuzildi, manba: Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий сайти маълумотлари.

6 <http://edarslik.uz/algebra8/b4.htm-elektron>

5-jadval. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonining modeli (ko'rsatkichlar logorifmlangan holda)⁷.

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	31
Model	114.986221	2	57.4931106	F(2, 28)	=	36.01
Residual	44.7062619	28	1.59665221	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.7200
				Adj R-squared	=	0.7001
Total	159.692483	30	5.32308277	Root MSE	=	1.2636

lnx	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
lny	.747444	.094932	7.87	0.000	.5529846 .9419035
lnz	-1.022323	.5717036	-1.79	0.085	-2.193404 .148759
_cons	.5678187	.6178754	0.92	0.366	-.6978417 1.833479

5-jadval ma'lumotlaridan kelib chiqib, quyidagi funksiyani tuzib olishimiz mumkin:

$$x = 0,74 y - 1,02z + 0,56$$

Bizning funksiyamizda muomaladagi bank plastik kartalari soning 1 foizga ortishi masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonining 0,74 foizga ko'payishiga olib keladi. Kartadan kartaga pul o'tkazmalari va to'lov xizmatlari uchun komissiyalarning 1 foizga ortishi esa, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonining 1,02 foizga kamayishiga olib keladi.

Modelni bir necha testlarga tekshirishni boshlaymiz.

Fisher kriteriyasi bo'yicha ehtimollik darajasi 0 ga teng. Demak, bosh gipotezani rad etib, alternativ gipotezani qabul qilamiz, ya'ni 95 % ishonch bilan ayta olamizki, model qiymatlari statistik ahamiyatga ega.

Determinasiya koeffisienti 0,72 ga teng. Demak, muomaladagi bank plastik kartalari soni, kartadan kartaga pul o'tkazmalari va to'lov xizmatlari uchun komissiyalarning masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar soniga o'rtacha 72 % ta'sir ko'rsatadi.

Gauss Markovning 4 ta sharti bo'yicha modelimizni tekshiramiz.

1-shartga ko'ra kuzatuvlar soni belgilar sonidan kamida 7 marta ko'p bo'lishi kerak. Bizning modelimizda belgilar soni 3 ta, kuzatuvlar soni esa 31 ta. Demak, Gauss Markovning 1-sharti bajarilgan.

Gauss Markovning 2-shartida nazariy va empirik ma'lumotlar yig'indisi bir-biriga teng bo'lishi kerak(6-jadval).

6-jadval. Nazariy va empirik ma'lumotlar yig'indisi⁸.

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
A	31	930	1313.98	1	4751
model	31	930	644.7562	544.2277	3673.268

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga ko'ra, modelimizda nazariy va empirik ma'lumotlar yig'indisi bir-biriga teng. Demak, Gauss Markovning 2-sharti bajarilgan.

7 Muallif tomonidan Stata dasturi orqali tuzildi, manba: Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий сайти маълумотлари.

8 Muallif tomonidan Stata dasturi orqali tuzildi, manba: Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий сайти маълумотлари.

Gauss Markovning 3-sharti eng asosiy shartlardan biri bo'lib, qoldiqlar omil belgilar bilan bog'lanmagan bo'lishi shart.

Bu shartni 3 xil usulda tekshirish mumkin:

1-usul. Grafik ma'lumotlar orqali tekshirish. Stata dasturi orqali, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankning rasmiy sayti ma'lumotlaridan foydalangan holda quyidagi grafikni tuzib olamiz (2-rasm).

2-rasm. Qoldiqlar omil belgilar bilan bog'liqligining grafigi⁹.

2-rasm ma'lumotlariga ko'ra, qoldiqlar omil belgilar bilan bog'langanligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa, Gauss Markovning 3-sharti bajarilmaganligini ko'rsatadi.

Gauss Markovning 3-shartini tekshirishning 2-usuli bu korrelyasiya orqali tekshirish.

(obs=31)

	qoldiq	B
qoldiq	1.0000	
B	0.0000	1.0000

Qoldiq 0 ga teng. Qoldiqlar omil belgilar bilan bog'liqlik mavjud.

Gauss Markovning 3-shartini tekshirishning 3-usuli Brosh-Pagan testi orqali tekshirish (Stata dasturi orqali).

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of A

⁹ Muallif tomonidan Stata dasturi orqali tuzildi, manba: Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий сайти маълумотлари.

$\chi^2(1) = 24.34$
Prob > $\chi^2 = 0.0000$

3-shart bajarilmadi. Ko'rsatkichlarni logorifmlash kerak.

Ko'rsatkichlarni logorifmlangan holdagi 5-jadvalda keltirilgan masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonining modelidan foydalanib tekshirishni davom ettiramiz.

Gauss Markovning 4-sharti qoldiqlar o'zaro bog'lanmagan bo'lishi kerak. Bu shartda qoldiqlar orasidagi avtokorrelyasiya tekshiriladi. Qoldiqlar orasidagi avtokorrelyasiyani tekshirishning 3 xil usuli bor:

1-usul. Grafik orqali tekshirish.

3-rasm. Qoldiqlar orasidagi avtokorrelyasiyani ko'rsatuvchi grafik¹⁰.

3-rasm ma'lumotlariga ko'ra, qoldiqlar o'zaro bog'lanmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa, Gauss Markovning 4-sharti bajarilganligini ko'rsatadi.

2-usul. Avtokorrelyasion usul. Stata dasturi orqali, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankning rasmiy sayti ma'lumotlaridan foydalangan holda qoldiqlar orasidagi avtokorrelyasiyani tekshirish uchun grafik tuzib olamiz (4-rasm).

4-rasm. Qoldiqlar orasidagi avtokorrelyasiya¹¹.

10 Muallif tomonidan Stata dasturi orqali tuzildi, manba: Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий сайти маълумотлари.

11 Muallif tomonidan Stata dasturi orqali tuzildi, manba: Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий сайти маълумотлари.

Yuqoridagi rasm ma'lumotlariga ko'ra, qoldiqlar orasida avtokorrelyasiya mavjud emasligini ko'rishimiz mumkin.

3-usul. Durbin-Uotson testi orqali tekshirish (Stata dasturi orqali).

Durbin-Watson d-statistic(2, 31) = 1.684078

0-4 gacha avtokorrelyasiya yo'q.

Avtokorrelyasiya yo'qligi sababli, ilmiy natijadan prognozlashda foydalanishimiz mumkin. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonining modelimizni tekshirish natijalariga ko'ra, haqiqatdan ham muomaladagi bank plastik kartalari soning 1 foizga ortishi masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonining ko'payishiga olib keladi. Kartadan kartaga pul o'tkazmalari va to'lov xizmatlari uchun komissiyalarning 1 foizga ortishi esa, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonining kamayishiga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa tarzida shuni aytish mumninki, bank xizmatlarini rivojlantishda masofaviy bank xizmatlarining o'rni muhim ahamiyatga ega.

Bank xizmatlarini rivojlantirishda masofaviy bank xizmatlarining o'rni bo'yicha olib borilgan tahlillar natijasida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- yuqori axborot va innovation texnologiyalaridan foydalanish.
- qartadan kartaga pul o'tkazmalari va to'lov xizmatlari uchun komissiyalarni me'yoriy darajada tashkil etish.
- 24/7 rejimiga o'tish.
- mijozlarga individual tarzda bank xizmatlarini ko'rsatish.
- yangi bank xizmatlarini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича 2020 - 2025 йилларга мўлжалланган "Йўл харитаси".//Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон Фармониغا 2-илова. // <https://lex.uz/docs/4811025>.
2. Разница между поколениями Y и Z. // <https://happy-job.ru/hr-blog/pokoleniya-y-i-z/>
3. Муравьева А.В. Банковские инновации: мировой опыт и российская практика: дис. на соиск. канд. экон. наук. -М., 2005. – 137 с.
4. Мирзаев Ф.И. Концептуальные основы формирования банковской конкуренции в Узбекистане: Автореферат дис. на соис. уч. степ. доктора экономических наук. -Т., 2011. -38 с.
5. Бердияров Б.Т. Доходность активных операций коммерческих банков: Автореферат дис. на соис. уч. степ. кандидата экономических наук. - Т., 2002. -20 с.
6. Эрдонаев А. Теоретические основы трансформации коммерческих банков. // «Рынок, деньги и кредит» ежемесячный экономический научно-практический журнал, 4/2023. С.3-11.
7. Валенцева Н.И., Поморина М.А. Модернизация бизнес-моделей деятельности отдельных групп российских коммерческих банков. Финансы: теория и практика. 2016;20(6):108–119.; Дорошенко М., Дубинин С., Лолейт А. Рыночно-ориентированные и банко-ориентированные финансовые системы: посткризисные соотношения в России и в мире. Экономическая политика. 2019;(5):99–120.; Артеменко Д.А., Зенченко С.В. Цифровые технологии в финансовой сфере: эволюция и основные тренды развития в России и за рубежом. Финансы: теория и практика. 2021;(3):30–101.
8. Черкасова В.А., Слепушенко Г.А. Влияние цифровизации бизнеса на финансовые показатели российских компаний. //Финансы: теория и практика. 2021;25(2):128–142.
9. <https://www.codecamp.ru/blog/logarithmic-regression-excel/>
10. Ишназаров А., Нуруллаева Ш., Муминова М., Рўзметова Н. Эконометрика асослари. Ўқув қўлланма. –Т.: Иқтисодиёт, 2019 йил, 258 бет.//<http://edarslik.uz/algebra8/b4.htm-elektron>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

